

Formidlingsaktivitet

Art: FysikLab / Projekt-baseret læring & didaktik Gym/Efterskolebesøg.

Sted: SDU / FysikLab.

Skole: Slagelse Tekniske Gymnasium.

Dato: 09. april 2025.

Tid: 13:30 – 16:30.

Antal elever: 13 + 6 (udenfor billedet) + 1 lærer.

GDPR / pictures for public? Yes. Permission obtained.

Lærerkontakt: Peter Rygaard Lassen.

Formidler: Tobias Cornelius Hinse (Syddansk Universitet, FKF / SDU-Galaxy).

novo nordisk foundation

Benefitting people and society

This project is partially supported by Novo Nordisk Fonden; "FysikLab: an inspiring project based learning lab environment for high school students"; project number ID: NNF23OC0086685